

Calculo Huella de Carbono catamarán MUNDO MARINO ECO

Potencia motores diesel : 2 x 200cv

Potencia motores eléctricos: 2 x 25kw

Duración actividad: 2 horas

Uso de los motores diesel: 1 hora (resto de tiempo en modo eléctrico o navegando a vela)

Durante la navegación a vela los motores hidrogenaran. Además los paneles solares aportan carga

Consumo gasoil: 26 litros por excursión
(factor de emission 2022 : 2,774kgCO₂/litro)

Recorrido 12 millas náuticas. (22,2 km)

Emisiones por excursión = 72 kg CO₂

Emisiones por km = 3,24 kg CO₂ / km

Emisiones por pasajero = 0,48kg (150 plazas)

Emisiones por pasajero por km = 22 gCO₂ /pKm

Esto incluye no solamente el desplazamiento pero tb todos los servicios abordo como son la música, los aseos, las neveras para los refrescos etc.

Emisiones de CO₂ entre la moto eléctrica y el AVE

